

INENSIV BOG'LARNI ZARARKUNDA VA KASALLIKLARDAN KIMYOVIY HIMOYALASH TADBIRLARI

Boyqulova Gulruh Abdullayevna

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

Temurov Javohir

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada intensiv bog'larni zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurashda foydalaniladigan mashinalar, ularning texnik ko'rsatkichlari va ish samaradorligi haqida ma'lumot berilgan. Kimyoviy himoya qilishda belgilangan agrotexnik talablar va ularni bajarish muddatlari ma'lumotlar asosida keltirilgan.

Kalit so'zlar: eksportbop mahsulotlar, intensiv bog', kimyoviy himoya, tok ildiz tizimi, zararkunandalar, karantin, changlash, aerozollash, local.

Mevali bog'larning mahsuldorligini oshirishda asosiy omillardan biri kasallik va zararkunandalardan o'z vaqtida va sifatli himoya tadbirlarini bajarishdir. Oxirgi yillarda zararkunanda va kasalliklar bog'larga katta zarar yetkazmoqda. Yurtimizda bog' va tokzorlarni himoyalash tadbirlar tizimi asosan agrotexnik va qisqartirilgan kimyoviy kurash choralarining uyg'unlashganligi bilan xarakterlidir.

Madaniylashtirilgan o'simliklarni zararkunandalari, kasalliklari va begona o'tlar ekinlarning hosildorligini kamaytirgan holda qishloq xo'jaligiga katta ziyon keltiradi.

Qishloq xo'jaligi ekinlarining zararkunandalari, kasalliklari va begona o'tlarga qarshi kurashishda proflaktika, agrotexnika va yoppasiga yo'qotish tadbirlaridan foydalaniladi. Proflaktika tadbirlariga karantin (kasallik va zararkunandalarni kirib kelishini to'xtatish) va kasallik qo'zg'atuvchilarni yo'qotish uchun urug'larga kimyoviy ishlov berish, agrotexnika tadbirlariga almashlab ekishni joriy etish va kasalliklarga chidamli ekinlar navini qo'llash, yoppasiga qirish tadbirlariga kimyoviy, fizik, mexanik va biologik kurashish

usullari kiradi.

O'simliklarga kimyoviy ishlov berish eng ko'p tarqalgan usullardan biri bo'lib, bunda zararkunanda, kasallik va begona o'tlar bilan zararlangan maydonlarga zaharli ximikatlari kiritiladi.

Kimyoviy ishlov berishda quyidagi tadbirlar: urug'larni zaharlash; purkash (suyuq aralashma holatida); changlash (kukunsimon holda); aerezollash (tuman ko'rinishida); fumigatsiyalash (tuproqqa solish); zaharlangan xo'raklar sochish (kemiruvchi va hashoratlarga) qo'llaniladi. Urug'larni zaharlashda kasallik tarqatuvchilarni (virus, mikroby va boshqalar) yo'qotish uchun urug'lar quruq, yarim quruq, ho'l ko'rinishdagi kimyoviy preparatlar bilan yoki issiq ishlov berish usullari qo'llaniladi.

Purkash usulida zaharli suyuqlik juda mayda tomchilar tarzida o'simlik barglarining butun sirtiga bir tekis purkaladi. Bunda purkash sifati ish suyuqligining tomchilarini maydaligiga (100-400 mk) bog'liq bo'lib, suyuqlik qancha mayda to'zitsa, o'simliklarga ko'p zahar o'tadi.

Changlash usulida zaharli dorilar kukunsimon holatda changlatiladi. Aerezollashda zaharli suyuqliklarning tomchilari tuman shaklida (0,5...100 mk) purkaladi. Fumigatsiyalash usulida zaharli suyuqlik erni haydashdan oldin sepiladi va peshma-pesh er haydalib tuproq ostiga tashlanadi. Tuproqqa ishlov berishda esa zaharli suyuqlik tuproq ichiga aralashtiriladi. Zaharli xo'raklar sochish usulida kemiruvchi va hashoratlarga qarshi maxsus zaharlangan xo'raklar tayyorlanib dalalarga sochib chiqiladi.

Keyingi paytda Respublikamiz bozoriga Italiyada ishlab chiqarilgan purkagichlar kirib kelmokda. Italiyada ishlab chiqarilgan purkagichlarni to'g'ridan-to'g'ri bizning bog'larimizga qo'llab bo'lmaydi, chunki bizdagi bog'larni yetishtirish agrotexnikasi ularnikidan farq qiladi. (1-rasm)

1-rasm. VP-1 purkagichning umumiy ko‘rinishi.

VP-1 purkagichi traktorga o‘rnatiladi, shuning uchun harakatlanishda, egatlar oxirida burilishlarda muammo bo‘lmaydi. VP-1 purkagichini traktorga o‘rnatish va yechib olish ko‘p mehnat sarfini talab qiladi. Bu purkagich bog‘larga bir tomonlama ishlov berishi va purkash moslamasini yuqori joylashgani uchun uni bog‘larga ishlatish imkoni bo‘lmayapti

Agrotexnik talablar. Kimyoviy preparatlarni purkashga qo‘yiladigan talablar quyidagilardan iborat: o‘simliklarning yuqori qismi 80%, ostkiqismi 60% tomchilar bilan qoplanishi; tekis purkalish farqi 5%; kimyoviy preparat miqdorini o‘zgarishi $\pm 15\%$; suyuqlik to‘zitgichlarning purkash me‘yorlari farqi $\pm 15\%$; qamrash kengligi bo‘yicha notekisligi 20% ko‘p bo‘lmasligi kerak.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarining zararkunandalari va kasalliklariga hamda begona o‘tlarga qarshi kurash uchun mo‘ljallangan mashinalarga zaharlagichlar, purkagichlar, changlatgichlar, aerazol generatorlar, fumigatorlar va xo‘rak sochish mashinalari kiradi.

O‘simliklarning zararkunandalariga qarshi kurashishda asosan paxtachilikda qo‘llaniladigan OVX-600 purkagilaridan foydalaniladi. Kimyoviy ishlov berish mashinalarini ishga tayyorlash ularning bajaradigan ishiga qarab to‘liq jihozlanganligi (komplektligi) hamda sozligini tekshirishdan boshlanadi. Barcha mexanizmlarning ishlashi tekshirib ko‘rilgandan keyin agregat ishlash uchun dalaga chiqariladi.

Zaharli ximikatlarni erta tongda va kechqurun, shamolning tezligi 3m/sek

dan oshmagan vaqtda sepish lozim. O'simliklarning ekish usullariga, ularning o'sish balandligiga qarab mashinalarning mexanizmlari to'g'ri rostlanganda o'simliklarga sifatli ishlov beriladi, uning mexanizm va detallari puxta va uzoq muddat buzilmasdan ishlaydi. Mashinalar bilan dorilab bo'lmaydigan joylarni (tog'li mintaqalar, qalinlashib ketgan g'o'zalar va baland bo'yli makkajo'xori va boshqalar) samolyot hamda vertolyotlar yordamida kimyoviy ishlash mumkin.

O'zbekistonda o'simliklarni himoya qilish majmuasi ichida biologik usulga alohida ahamiyat beriladi. Biologik usulda o'simliklarni himoyalashda 20 turdan ortiq biomahsulotlar ishlab chiqariladi. Asosiy biologik mahsulotlarga trixogramma, brakon, oltinko'z kiradi.

Biologik usulni qo'llash darajasi ba'zi xorijiy davlatlarda ham yuqori hisoblanadi. Kanada, Angliya, Gollandiya mamlakatlarida issiqxonalarining 80-90 foiz maydonida biologik usul qo'llanilib, qo'shimcha 30-40 foiz hosil olishga erishilmoqda. Ammo biomahsulotlarni mexanizatsiyalashtirilgan usulda dala bo'ylab tarqatish ishlari talab darajasida emas. Ular asosan qo'lda tarqatilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'simliklarni zararkunanda va kasalliklariga qarshi kurash tadbiri zamonaviy purkagichlar yordamida bajarilganda ish unumi oshadi. Jahon miqyosida olganda purkagichlarni har xil rusumlari ishlab chiqarilmoqda, chunki purkagichlarni yangi loyihalarini yaratish uchun katta ilmiy va amaliy ishlar olib borilmokda. Albatta, biror bir o'simlikka kimyoviy ishlov berish uchun ishlov berish texnologiyasi asoslanadi hamda shu texnologik jarayonni aniq va to'liq bajaradigan purkagich ushbu texnologik jarayonni ishlash jarayoniga moslash talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva –sabzavot chilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab

chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PQ-20-son, 23.11.2021 yil) Prezident Qarori

3.O'zDSt 3236:2017 "Bog'dorchilikda tuproqqa ishlov beruvchi mashina va ish qurollari. Sinov usullari" // Rasmiy nashr. – Toshkent, 2017.-78 b.

4.Holiqov B.M. Yangi almashlab ekish tizimlari va tuproq unumdorligi. T.: Noshirlik yulduzi. 2010. 119.